

Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 211-220.
Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):211-220.

Актуальные проблемы развития финансово-кредитной и банковской системы

Обзорная статья

УДК 336.225.66

ВАК 5.2.4. Финансы

JEL: D61, H81, O16

<https://doi.org/>

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ НАЛОГОВЫХ ПРЕФЕРЕНЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Галина Александровна Чмут

Южный университет (Институт управления, бизнеса и права), Ростов-на-Дону, Россия,
galina-chmut@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6266-5871>

Аннотация. В статье рассматриваются инвестиционные налоговые преференции и оценка эффективности от их предоставления. Повышение эффективности инвестиционных налоговых преференций имеет большое значение на современном этапе, так как данные преференции представляют собой инструмент налоговой политики, способствующий развитию отраслей и регионов. Однако оценка эффективности налоговых преференций представляет определённую сложность, поскольку предполагает участие в оценке различных органов власти и производится на этапе реализации проекта. Актуальность исследования заключается в поиске равновесия между неполучением доходов бюджета в связи предоставлением инвестиционных налоговых льгот и перспективами повышения инвестиционной активности от предоставления налоговых преференций. Статья направлена на изучение проблем в оценке эффективности инвестиционных налоговых преференций и на разработку предложений по повышению их эффективности. Для повышения эффективности налоговых инвестиционных преференций предложен комплексный подход к оценке эффективности инвестиционных налоговых преференций, а также регулярный мониторинг и анализ налоговых преференций, как на стадии предоставления преференций, так и в процессе реализации инвестиционного проекта.

Ключевые слова: налоговые преференции, инвестиционные проекты, оценка эффективности налоговых преференций, государственные программы

Для цитирования: Чмут Г. А. Необходимость повышения эффективности инвестиционных налоговых преференций на современном этапе // Научный журнал «Менеджер». 2025. № 8(114). С. 211-220. <https://doi.org/>.

Current problems in the development of the financial, credit and banking system

Review article

**THE NECESSITY OF INCREASING THE EFFECTIVENESS
OF INVESTMENT TAX PREFERENCES AT THE CURRENT STAGE**

Galina A. Chmut

Southern University (Institute of Management, Business and Law), Rostov-on-Don, Russia,
galina-chmut@yandex.ru, <https://orcid.org/0000-0002-6266-5871>

Abstract. This article examines investment tax preferences and the assessment of their effectiveness. Increasing the effectiveness of investment tax preferences is of great importance at the current stage, as these preferences represent a tool of tax policy that promotes the development of industries and regions. However, assessing the effectiveness of tax preferences presents a certain complexity, as it involves the participation of various government bodies in the assessment and is carried out at the project implementation stage. The relevance of the research lies in finding a balance between the loss of budget revenues due to the provision of investment tax incentives and the prospects for increasing investment activity from the provision of tax preferences. The article aims to study the problems in assessing the effectiveness of investment tax preferences and to develop proposals for increasing their effectiveness. To enhance the effectiveness of tax investment preferences, a comprehensive approach to assessing their effectiveness is proposed, as well as regular monitoring and analysis of tax preferences, both at the stage of granting preferences and during the implementation of the investment project.

Keywords: tax preferences, investment projects, assessment of tax preference effectiveness, government programs

For citation: Chmut G. A. The necessity of increasing the effectiveness of investment tax preferences at the current stage // Scientific Journal "Manager". 2025;(8/114):211-220. (In Russ.), <https://doi.org/>.

Введение

В рамках реализации Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»¹ Правительством разработан единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации². Рост инвестиций является одним из условий реализации национальных целей [1]. Для поощрения инвестиций в стране был разработан налоговый механизм, который предусматривает предоставление налоговых льгот, освобождений и других преференций налогоплательщику, реализующему инвестиционный проект.

Велико также значение налоговых льгот в экономической политике, они способствуют развитию ключевых отраслей экономики, а также способствуют поддержке инноваций [2].

¹Российская Федерация. Президент России. Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/50542/>.

²Российская Федерация. Правительство России. Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. URL: <http://government.ru/docs/53927/>.

Национальные цели развития включены в национальные программы и проекты. Учитывая, что предоставление инвестиционных налоговых льгот является одним из условий достижения национальных целей, сумма выпадающих доходов бюджета при предоставлении инвестиционных налоговых льгот включена в концепцию налоговых расходов, которые связаны с целями государственных программ. Согласно письму Минфина России от 24.09.2019 № 15-07-06/73914³, налоговый расход должен оказывать прямое или косвенное влияние на достижение целей государственной программы, её структурных элементов и (или) целей социально-экономической политики. В каждой государственной программе устанавливаются целевые индикаторы. Оценка налоговых расходов проводится ежегодно государственными органами в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по установленным Правительством Российской Федерации процедурам.

Гармонизация интересов налогоплательщиков с бизнес-сообществом играет значительную роль в формировании эффективной налоговой политики, требующей инновационных и нетрадиционных подходов. Для поддержания актуальности налоговых льгот необходимо регулярно корректировать и адаптировать их к изменяющейся экономической ситуации. Мониторинг и анализ существующих мер поддержки позволяют не только определять их эффективность, но контролировать результаты реализации проекта [3]. Однако, на основании информации Минфина РФ, двенадцать из тридцати пяти инвестиционных налоговых льгот оказались неэффективными и требуют пересмотра⁴.

В связи с изложенным в статье рассмотрены существующие методы оценки эффективности инвестиционных налоговых льгот, как на федеральном, так и на региональном уровне. Кроме того, обоснована необходимость комплексного подхода при оценке эффективности инвестиционных налоговых преференций, что может быть использовано при проведении исследований в области социально-экономического развития России на современном этапе, а также при разработке бюджетной и налоговой политики и оценке эффективности государственных программ.

Цели и задачи исследования

Цель статьи заключается в разработке рекомендаций по повышению эффективности налоговых преференций, поиске баланса между возможными потерями бюджета и развитием инвестиционной активности, а также подготовке предложений по оценке эффективности налоговых льгот.

Задачами исследования является изучение существующих методов оценки инвестиционных налоговых преференций, выявление проблем в механизме их оценки и разработке предложений по повышению оценки эффективности налоговых льгот.

Объектом исследования является процесс взаимодействия органов государственной власти по оценке эффективности налоговых преференций.

Предметом исследования является рассмотрение существующих методов эффективности инвестиционных налоговых льгот.

³О направлении информации для подготовки методик оценки эффективности налоговых расходов РФ: письмо Минфина России от 24.09.2019 № 15-07-06/73914. URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72774352/>.

⁴Минфин РФ. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=308751-osnovnye_napravleniya_byudzhethoi_nalogovoi_i_tamozhenno-arifnoi_politiki_rossiiskoi_federatsii_na_2025_god_i_na_planovyi_period_2026_i_2027_godov.

Методы и методология исследования

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы познания, фундаментальные положения теории налогообложения и налоговых льгот, а также системно-функциональный и системно-структурный методы. Методы системно-функционального анализа позволили выяснить проблематику в постановке целей и задач при оценке эффективности инвестиционных налоговых преференций. Структурно-функциональный подход раскрыл потенциал взаимодействия между институтами власти при оценке эффективности инвестиционных налоговых льгот. Методологической базой исследования явилось изучение мирового опыта предоставления налоговых преференций, изучение нормативных документов в области налоговых преференций Правительства РФ, Минфина РФ, Правительства Ростовской области.

Результаты исследования и их обсуждение

Мировой опыт реализации инвестиционных проектов свидетельствует о различных формах и методах предоставления налоговых льгот для реализации инвестиционных проектов. Так, одним из примеров является предоставление налоговых льгот стартапам в Германии, что помогает молодым компаниям развиваться и повышать конкурентоспособность. Кроме того, используется инвестиционный налоговый кредит, который предоставляется предприятиям малого и среднего бизнеса в виде налогового вычета на вложения в технологии и оборудование [4].

Различные стратегии налогового стимулирования, направленные на поддержку бизнеса и привлечение инвестиций, используются в Австрии. Одним из таких инструментов является возможность получения налоговых кредитов для компаний, которые инвестируют в новое оборудование и технологии, что существенно снижает их финансовые затраты. Ещё одним инструментом налоговых преференций является программа независимой комиссии по науке и инновациям в Австралии Innovation and Science Australia (ISA), которая предоставляет финансирование и налоговые льготы для стартапов и исследовательских инициатив. Эти меры направлены на развитие инновационной экономики и создание благоприятной среды для новых идей и проектов. Основная цель этих налоговых преференций – активизация инновационных процессов и привлечение капитала в страну [5].

Примерами налоговых преференций в России для реализации инвестиционных проектов в 2025 году может являться снижение ставки по страховым взносам субъектам малого бизнеса в сфере обрабатывающего производства, освобождение от НДС при ввозе оборудования иностранных производителей. Для юридических лиц, которые направляют финансирование на развитие основных средств, снижена ставка налога на имущество, для ИТ-сегмента снижен налог на прибыль.

Важность налоговых льгот как инструмента управления экономикой в условиях сложных вызовов подтверждается качественной оценкой их эффективности, что является ключевым фактором в современной экономической стратегии. Налоговые льготы играют значимую роль в стимулировании роста и поддержке инноваций, начиная от национальных целей развития до конкретных механизмов, применяемых в различных странах [6].

Эффективность данных мер зависит от грамотного проектирования, реализации и постоянного мониторинга. Критерии оценки включают бюджетную, экономическую и социальную эффективность и влияние на налоговые поступления. Исторический анализ показывает, что многие налоговые льготы не оправдали ожиданий по поводу бюджетных потерь.

Так, в рамках исследования влияния налоговых льгот на ключевые финансовые показатели, не выявлено роста основных финансовых показателей ИТ-организаций при использовании налоговых преференций [7]. Региональные налоговые льготы пересматриваются ежегодно, но требуют тщательной работы и руководства для предотвращения значительных убытков в бюджете. Исследования Г. Е. Каратаева, С. В. Чернова, Р. А. Петухова, И. А. Кацюба и других авторов были посвящены вопросам изучения оценки эффективности налоговых льгот и других преференций (налоговых расходов) [8].

Изучая зарубежный опыт применения налоговых льгот, А. Л. Суслина и Р. С. Леухин пришли к выводу что недостаточная их популярность в России кроется в общих несовершенствах налоговой системы и в сложностях получения льгот [9].

Оценка эффективности налоговых преференций необходима не только на стадии реализации проекта, но и на стадии принятия решений [10]. Используемые методы оценки позволяют оценить такие их виды, как бюджетная, экономическая и социальная эффективность [11]. Однако среди существующих методик оценки выделяют ряд недостатков, среди которых расчёт нескольких показателей, который не позволяет оценить в полной мере эффект от налоговых преференций [12].

В настоящее время исполнительный орган власти, ответственный за достижение целей государственной или муниципальной программы, осуществляет оценку эффективности налоговых расходов. Результаты оценки эффективности налоговых расходов учитываются при разработке основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. В оценке эффективности налоговой льготы, кроме исполнительного органа власти субъекта РФ, курирующего реализацию госпрограммы, в рамках которой предоставлена налоговая преференция, принимают участие финансовые органы субъекта РФ, Минфин России и Федеральная налоговая служба России. На основании оценки социальной, экономической и бюджетной эффективности принимается решение о дальнейшем финансировании государственной программы, в рамках которой предоставлена налоговая льгота.

Вместе с тем, по оценке Минфина России, значительная часть инвестиционных налоговых льгот оказалась неэффективной, в связи с чем возникает необходимость совершенствования оценки налоговых преференций. Необходимо упорядочить подходы к оценке инвестиционных налоговых преференций с целью разработать более обоснованную налоговую стратегию.

За пятилетний период (с 2017 по 2022 годы) выпадающие доходы бюджетной системы Российской Федерации увеличились с 0,7 трлн руб. до 2,8 трлн руб. из-за предоставления инвестиционных налоговых льгот и налоговых преференций⁵. Для оценки эффективности инвестиционных налоговых льгот была запущена аналитическая система «Эффективность льгот».

На основе указанной оценки, в зависимости от эффективности использования инвестиционных налоговых льгот, устанавливается статус налогоплательщика. Зелёный – при наличии высокой инвестиционной активности, увеличении числа сотрудников, росте заработной платы, отсутствии налогового риска. Зелёный статус налогоплательщика свидетельствует о высокой эффективности налоговой льготы.

⁵Минфин РФ. Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. URL: https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=308751-osnovnye_napravleniya_byudzhetoj_nalogovoi_i_tamozhenno-arifnoi_politiki_rossijskoi_federatsii_na_2025_god_i_na_planovyj_period_2026_i_2027_godov.

Красный статус налогоплательщика устанавливается, если применение льгот не приводит к дополнительной прибыли, отмечаются низкая инвестиционная активность, незначительное количество сотрудников, и низкие расходы на оплату труда, а также в случае высокого налогового риска.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796⁶ установлен общий порядок учёта и оценки налоговых расходов на региональном и муниципальном уровнях. Кураторы налоговых расходов проводят оценку эффективности на основе методик, включающих целесообразность и результативность.

Критериями целесообразности и результативности налоговых расходов является соответствие государственным программам, целям социально-экономической политики, а также уровню заинтересованности налогоплательщиков в предоставленных льготах. Налоговые расходы должны напрямую или косвенно влиять на достижение указанных целей программ и политики. Кроме того, производится оценка совокупного бюджетного эффекта.

В целях проведения оценки налоговых расходов в рамках реализации региональных инвестиционных проектов субъекты Российской Федерации утверждают порядок оценки эффективности налоговых расходов. Так, например, Правительством Ростовской области утверждено постановление от 07.11.2019 № 795 «Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов Ростовской области и оценки налоговых расходов Ростовской области»⁷.

Согласно данному постановлению, Министерство финансов Ростовской области до 1 февраля передаёт Управлению Федеральной налоговой службы по Ростовской области информацию о категориях налогоплательщиков, указав нормативные правовые акты Ростовской области, которые определяют соответствующие налоговые расходы.

До 20 мая Министерство финансов Ростовской области отправляет кураторам информацию о налоговых расходах, предоставленную Управлением Федеральной налоговой службы по Ростовской области, а также результаты оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости).

До 20 августа Министерство финансов Ростовской области, в случае необходимости, передаёт уточненную информацию о налоговых расходах в Министерство финансов РФ.

Оценка экономической эффективности налоговых расходов, включающая целесообразность и результативность, в Ростовской области проводится кураторами в соответствии с утверждёнными методиками исполнительных органов власти Ростовской области и представляется в министерство финансов Ростовской области.

Таким образом, оценка эффективности налоговых расходов в Ростовской области представляет собой многоступенчатый процесс, направленный на выявление целесообразности и результативности предоставленных налоговых льгот.

Проведённый анализ эффективности инвестиционных налоговых льгот показал, что в регионах эффективность инвестиционных проектов оценивается на основе данных кураторов проекта с учётом социальной, экономической и бюджетной эффективности. Согласно информации Минфина Ростовской области, все предоставленные льготы оказались успешными. В то же время, по данным Минфина России, значительная часть налоговых расходов оказалась неэффективной. Необходимо также отметить, что оценка эффективности налоговых расходов происходит один раз в год. В то же время налоговые

⁶Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований: Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 № 796.
URL: <http://government.ru/docs/all/122500>.

⁷Право. Официальный портал правовой информации Ростовской области.

URL: https://pravo.donland.ru/doc/view/id/Постановление_795_08112019_14271/page/6/.

льготы – инструмент государственной поддержки, и они требуют постоянного мониторинга и анализа для подтверждения целесообразности и результативности, а также для стимулирования инвестиционной активности налогоплательщиков, получивших налоговые преференции.

Оценка эффективности налоговых льгот не должна рассматриваться исключительно в контексте фискальных показателей. Важно учитывать их влияние на достижение целей государственных программ, стимулирующих инновации, а также другие приоритетные направления в соответствии с утверждёнными программами. Совершенствование методологии оценки и принятие обоснованных решений по оценке эффективности налоговых льгот будет способствовать как развитию бизнеса, так и наполняемости доходов бюджета.

Обеспечение устойчивого развития регионов, стимулирование экономического роста и повышение доверия общества к налоговой политике государства – всё это достигается благодаря эффективной системе оценки налоговых льгот.

Анализ механизма оценки эффективности налоговых преференций в части предоставления льгот юридическим лицам, реализующим инвестиционные проекты, выявил ряд проблем в механизме их оценки. Значимой среди которых является нерегулярная оценка эффективности налоговых льгот, что снижает их эффективность в реализации проекта. Так, на основании проведённого анализа, было установлено, что оценка эффективности налоговых льгот производится только один раз в год. Регулярный мониторинг и анализ налоговых льгот помогут обеспечить их целесообразность и эффективность, поддерживая государственные инициативы в рамках реализации государственных программ.

Кроме того, в соответствии с материалами Счётной палаты по проверке эффективности налоговых расходов установлено, что не во всех нормативных документах, принятых кураторами налоговых расходов, есть указания, позволяющие определить, в каких случаях налоговый расход признаётся эффективным или неэффективным. Это приводит к случаям, когда эффективным признаётся налоговый расход, частично соответствующий целям госпрограммы или имеющий отрицательный совокупный бюджетный эффект. Кроме того, имеются случаи затягивания сроков принятия методик оценки эффективности кураторами налоговых расходов⁸.

Также не предусмотрена оценка эффективности на этапе внедрения налоговых льгот. В результате чего сложилась практика предоставления льгот без установления целевых индикаторов, позволяющих впоследствии оценить эффективность их применения.

Для повышения качества оценки налоговых льгот и поддержки устойчивого развития регионов в России целесообразно применять комплексный подход. Для этого необходимо повышать эффективность налогового администрирования, которое включает в себя интеграцию информационных систем и развитие превентивного контроля, включая налоговый мониторинг.

С целью повышения эффективности инвестиционных налоговых преференций целесообразно совмещать процессы цифровизации контрольной и учётной среды в механизме предоставления налоговых преференций. При этом создание единой цифровой среды для оценки эффективности налоговых расходов будет являться не только фактором, стимулирующим получателей налоговых преференций в повышении их эффективности, но и будет способствовать увеличению наполняемости доходной части бюджетов.

⁸Счётная палата РФ. Кураторы налоговых расходов признали эффективными менее трети установленных льгот. URL: https://ach.gov.ru/checks/kurator-y-nalogovykh-raskhodov?blind_mode=on.

Выводы

Привлечение инвестиций является важным фактором в достижении национальных целей развития. С целью поощрения юридических лиц, реализующих инвестиционные проекты, предусмотрено предоставление налоговых преференций в виде налоговых льгот, налоговых освобождений и других преференций налогоплательщику, реализующему инвестиционный проект. Вместе с тем, сумма выпадающих доходов бюджета при предоставлении инвестиционных налоговых льгот должна оказывать прямое или косвенное влияние на достижение целей государственных программ. Однако, на основании информации Минфина РФ, двенадцать из тридцати пяти инвестиционных налоговых льгот оказались неэффективными и требуют пересмотра.

Проведённый автором анализ эффективности инвестиционных налоговых расходов выявил ряд проблем в механизме их оценки, среди которых такие как нерегулярная оценка их эффективности, отсутствие в нормативных документах указаний об оценке эффективности налоговых расходов. Кроме того, выявлены случаи затягивания кураторами налоговых расходов сроков принятия методик оценки эффективности, не предусмотрена оценка эффективности налоговых расходов на этапе решения вопроса о предоставлении налоговых льгот.

Для повышения эффективности налоговых инвестиционных расходов и поддержки устойчивого развития регионов России целесообразно применять комплексный подход оценки эффективности налоговых расходов, а также регулярный мониторинг и анализ налоговых преференций. Комплексный подход и регулярный мониторинг инвестиционных налоговых преференций поможет обеспечить их целесообразность и эффективность, поддерживая при этом государственные инициативы в рамках реализации государственных программ. Для этого необходимо повышать эффективность налогового администрирования, которое включает в себя интеграцию информационных систем и развитие превентивного контроля, включая налоговый мониторинг, а также создание единой цифровой среды для оценки эффективности налоговых преференций.

Список источников / References

1. Чмут Г. А. Рост инвестиций – одна из национальных целей развития России // Финансовые исследования. 2021. № 4(73). С. 79-89. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rost-investitsiy-odna-iz-natsionalnyh-tseley-razvitiya-rossii>.

Chmut G. A. Investment growth is one of the national development goals of Russia // Financial Research. 2021. No. 4(73). P. 79-89. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rost-investitsiy-odna-iz-natsionalnyh-tseley-razvitiya-rossii>. (In Russian)

2. Донскова А. С. Налоговые льготы в РФ // Молодой учёный. 2024. № 41(540). С. 31-34. URL: <https://moluch.ru/archive/540/118253>.

Donskova A. S. Tax benefits in the Russian Federation // Young Scientist. 2024. No. 41(540). P. 31-34. URL: <https://moluch.ru/archive/540/118253>. (In Russian)

3. Сафонов А. Ю. Оценка налоговых расходов региональных и местных бюджетов: правовое регулирование и практика её реализации // Вестник СГЮА. 2022. № 4(147). С. 200-207. <https://doi.org/10.24412/2227-7315-2022-4-200-207>.

Safonov A. Yu. Assessment of tax expenditures of regional and local budgets: legal regulation and practice of its implementation // Bulletin of the State Tax Administration. 2022. № 4(147). P. 200-207. <https://doi.org/10.24412/2227-7315-2022-4-200-207>. (In Russian)

4. Момотюк С. В., Богданова Н. В. Механизмы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в Германии // Россия в глобальном мире. 2024. Т. 27. Вып. 2. С. 99-116. <https://doi.org/10.48612/rg/RGW.27.2.5>.

Momotyuk S. V., Bogdanova N. V. Mechanisms of state support for small and medium-sized enterprises in Germany // Russia in the global world. 2024. Vol. 27. Issue 2. P. 99-116. <https://doi.org/10.48612/rg/RGW.27.2.5>. (In Russian)

5. Новикова К. Я. Австралийский опыт налогового стимулирования малого и среднего бизнеса // Вестник юридического факультета Южного федерального университета. 2024. № 2. С. 147-151. <https://doi.org/10.18522/2313-6138-2024-11-2-19>.

Novikova K. Ya. The Australian experience of tax incentives for small and medium-sized businesses // Bulletin of the Faculty of Law of the Southern Federal University. 2024. No. 2. P. 147-151. <https://doi.org/10.18522/2313-6138-2024-11-2-19>. (In Russian)

6. Михина Е. В., Мастеров А. И. Оценка эффективности налоговых расходов: принципы и значение // Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. 2023. № 1-2(40). С. 169-182. EDN: IDKAZO.

Mikhina E. V., Masters A. I. Assessment of the effectiveness of tax expenditures: principles and significance // Financial University under the Government of the Russian Federation. 2023. No. 1-2(40). P. 169-182. EDN: IDKAZO. (In Russian)

7. Kolotovkin I. V., Polezharova L. V. Effectiveness of tax benefits for information technology organizations in Russia. Finance: Theory and Practice. 2024;28(2):71-81. <https://doi.org/10.26794/2587-5671-2024-28-2-71-81>.

8. Каратаева Г. Е., Чернова С. В. Развитие оценки эффективности налоговых расходов // Вестник Сургутского государственного университета. 2022. № 4(38). С. 45-51. <https://doi.org/10.34822/2312-3419-2022-4-45-51>.

Karataeva G. E., Chernova S. V. The development of assessment of the effectiveness of tax expenditures // Bulletin of Surgut State University. 2022. No. 4(38). P. 45-51. <https://doi.org/10.34822/2312-3419-2022-4-45-51>. (In Russian)

9. Суслина А. Л., Леухин Р. С. Работает ли налоговое стимулирование инноваций. Оценка эффективности в России и в мире // Финансовый журнал. 2018. № 5(45). С. 58-69. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2018-5-58-69>.

Suslina A. L., Leukhin R. S. Does tax incentives for innovation work? Efficiency assessment in Russia and in the world // Financial Journal. 2018. No. 5(45). P. 58-69. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2018-5-58-69>. (In Russian)

10. Игонина Л. Л., Мамонова И. В., Сулейманов М. М. Оценка эффективности стимулирующих налоговых льгот в системе управления региональными финансами // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 6. С. 180-192. <https://doi.org/10.15838/esc/2016.6.48.10>.

Igonina L. L., Mamonova I. V., Suleymanov M. M. Evaluation of the effectiveness of incentive tax benefits in the regional finance management system // Economic and social changes: facts, trends, forecast. 2016. No. 6. P. 180-192. <https://doi.org/10.15838/esc/2016.6.48.10>. (In Russian)

11. Шевырьков Л. В. Методика оценки налоговых льгот на местном уровне // Вестник университета. 2018. № 6. С. 117-122. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-6-117-122>.

Shevyrykov L. V. Methodology for assessing tax benefits at the local level // Bulletin of the University. 2018. No. 6. P. 117-122. <https://doi.org/10.26425/1816-4277-2018-6-117-122>. (In Russian)

12. Симонова Н. Ю., Бурмистрова Н. А., Ан Ю. Н., Евсеенко С. В., Стариков В. И. Совершенствование методологии оценки эффективности налоговых льгот // *Фундаментальные исследования*. 2023. № 7. С. 45-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.17513/fr.43480>.

Simonova N. Yu., Burmistrova N. A., An Yu. N., Evseenko S. V., Starikov V. I. Improving the methodology for assessing the effectiveness of tax benefits. *Fundamental Research*. 2023. No. 7. P. 45-49. <https://doi.org/https://doi.org/10.17513/fr.43480>. (In Russian)

Информация об авторе

Г. А. Чмут – кандидат экономических наук, доцент.

Information about the author

G. A. Chmut – Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests.

Статья поступила в редакцию 14.10.2025; одобрена после рецензирования 07.11.2025; принята к публикации 10.11.2025.

The article was submitted 14.10.2025; approved after reviewing 07.11.2025; accepted for publication 10.11.2025.